

УДК: 631.874:628.477.6

ИННОВАЦИОННЫЕ АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ БИОУДОБРЕНИЙ

ЯКУБОВА МУХИБА МУХСИНОВНА

д.б.н., профессор, академик, научный консультант Центра инновационной биологии и медицины Национальной академии наук Таджикистана, г. Душанбе

САИДМУРАДОВ ШАВКАТ ДУСТМУРАДОВИЧ

к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана, г. Душанбе

МИРЗОЕВ БАХОДУР ГАФАРОВИЧ

Старший научный сотрудник Центра инновационной биологии и медицины Национальной академии наук Таджикистана, г. Душанбе

***Аннотация.** В статье представлены результаты практического применения инновационных технологий переработки отходов и на их основе производство высокоэффективного биоудобрения – вермикомпоста в дехканских хозяйствах Таджикистана. Проведённая деятельность способствовала снизить использование химических, токсичных препаратов, стойких органических загрязнителей и минеральных удобрений дехканскими хозяйствами и преследовала идею альтернативного земледелия, т.е. применение органических удобрений в замен химическим удобрениям, ядохимикатам и пестицидам. Данная инициатива позволила повысить плодородие почв, снизить уровень деградации земель в дехканских хозяйствах и уменьшить степень загрязнения окружающей среды.*

***Ключевые слова:** агробиотехнологии, вермикомпост, органические отходы, почвенное плодородие, дехканские хозяйства*

Введение

Современное состояние аграрного производства в Таджикистане характеризуется высокой нагрузкой на почвенные и биологические ресурсы, что проявляется в снижении плодородия, эрозии, засолении и потере органического вещества [1, 2]. Система земледелия, сформировавшаяся в предыдущие десятилетия, в значительной степени опиралась на применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений, что привело к нарушению биогеохимического баланса и росту экологических рисков. Использование сельскохозяйственных земель без восстановления его плодородья, а также, нарушение агротехнических методов и приемов возделывания культур привело к их деградации. Негативным фактором, ускоряющим темпы деградации орошаемых земель, является разложение органического вещества почвы и её потери в результате интенсивного его использования. В результате дегумификации обостряются деградирующие процессы – уплотнение, уменьшение пористости и др., которые приводят к опустыниванию [3,4,5]. Одновременно с этим в республике ежегодно накапливаются значительные объёмы органических отходов сельскохозяйственного и бытового происхождения, которые зачастую не перерабатываются и становятся источником загрязнения окружающей среды.

В этих условиях особую актуальность приобретает разработка и внедрение инновационных биотехнологических решений, направленных на замыкание круговорота веществ в агроэкосистемах и восстановление природного потенциала почв. Одним из таких направлений является использование вермикомпоста — продукта биоконверсии органических отходов под действием комплекса микроорганизмов и дождевых червей, отличающегося

высокой агрохимической и биологической активностью. Его применение позволяет улучшить структуру почв, повысить содержание гумуса и активизировать микрофлору, участвующую в трансформации питательных веществ.

В этой связи, нами была реализована деятельность по разработке и внедрению инновационных агробιοтехнологий и методов утилизации отходов адаптированных к изменению климата в дехканских хозяйствах Таджикистана. В частности, деятельность была направлена на решение таких приоритетов, как снижение негативного воздействия на изменение климата, борьба с опустыниванием и с деградацией земель, а также утилизации бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Материалы и методы исследования

Исследования проводились в дехканских хозяйствах г. Вахдад Республики Таджикистан. Для получения вермикомпоста использовали смесь опавших листьев (40%), полуразложившегося навоза (59,9%), биоактиватора (0,1%) и дождевых червей (2–3 тыс./м³). Компостирование осуществлялось в ямах размером 27×4,5×1 м и 5×2×0,5 м. Полученные и собранные отходы были использованы как субстрат для закладки в компостные ямы, субстрат периодически смешивался с внесением вермикультуры и последующим компостированием исходной смеси.

Лабораторные анализы химического состава почв и биокомпоста, в том числе нитратов, нитритов и патогенной микрофлоры в овощах проводили в Государственном научно-исследовательском институте питания, Институте почвоведения Таджикской академии сельскохозяйственных наук и в Службе государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Результаты и обсуждение

Агрохимический анализ почв и вермиокомпоста в целевых дехканских хозяйствах представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Содержание элементов питания в минеральной форме в почве и компосте

N/ N	Дехканские Хозяйство	Глубина см	PH	Гуму с %	мг/кг			K ₂ O мг/кг
					N- NH ₄	N-NO ₃	P ₂ O ₅	
1.	Бахтиёр (участок картошки)	0-30	7,4	0,87	5,55	14,57	85,95	16,4
		30-50	7,6	0,74	8,67	8,00	14,50	16,0
2.	Хамза (участок огурцов)	0-30	7,5	0,71	4,22	27,27	53,09	10,8
		30-50	7,5	0,55	9,55	25,45	29,25	8,0
3.	Галатмо (участок чеснока)	0-30	7,7	0,97	5,78	17,73	14,50	22,0
		30-50	7,7	0,63	5,55	10,0	11,25	17,8
4.	Галатмо (участок картошки)	0-30	7,5	1,0	8,44	36,67	73,81	11,6
		30-50	7,8	0,61	6,67	7,43	14,50	14,0
5.	Хамза (вермикомпост)	-	7,7	3,35	90,0	130,30	122,14	300,0

Анализ данных таблицы показал, что хорошие показатели были достигнуты в дехканском хозяйстве Хамза. Этим хозяйством было приготовлено более 1,0 тонны высококачественного вермикомпоста и вся эта масса была внесена под посевы, томатов, огурцов, картофеля и болгарского перца на площади 6 сот. Внесение биокомпоста обеспечило значительное увеличение содержания подвижных форм питательных элементов: количество

нитратного азота превышает фоновые значения в 5–7 раз, фосфора — в 8–9 раз, а калия — в 20 раз. Это свидетельствует о высокой концентрации легкоусвояемых соединений, способствующих ускоренному росту растений. Повышенное содержание гумуса (3,35 %) формирует благоприятную почвенную структуру, увеличивает влагоёмкость и буферность.

В таблице 2 представлены результаты исследования по содержанию нитратов и нитритов в овощах.

Таблица 2.

Содержание нитратов и нитритов в пробах овощей

Наименование овощей	Вид удобрений	ПДК мг/кг	Содержание нитратов мг/кг	Среднее мг/кг	ПДК мг/кг	Содержание нитритов мг/кг	Среднее мг/кг
Картофель № 1,3	Вермикомпост	250	135-191	153,3	50	0	0
Картофель № 1,4	Вермикомпост	250	114-186	139,2	50	0,1	0,1
Огурцы №1,2	Минеральные удобрения	150	53-78	65,8	50	0,1-0,3	0,2
Огурцы №2,2	Вермикомпост	150	51-65	61,4	50	0,1-0,2	0,15
Томаты №2	Вермикомпост	150	59-120	89	50	0	0

Полученные данные показывают, что применение вермикомпоста не повышает накопление нитратов и нитритов в овощной продукции. Концентрации всех исследованных образцов находятся в пределах допустимых норм, что свидетельствует о мягком и сбалансированном действии органического удобрения.

Бактериологические исследования по обнаружению в овощах (картофель, томат, огурцы) *E. Coli*, *Proteus Vulgaris*, *Shigella*, *Salmonella* представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование продуктов	Результат
1	Томаты (2 пробы)	Отр.
2	Огурцы (контроль)	<i>E. Coli</i>
3	Огурцы	Отр.
4	Картофель (2 пробы)	Отр.
5	Дыня (контроль)	<i>Proteus vulgaris</i>

Анализ результатов бактериологических исследований показал, что в продукции, выращенной на основе вермикомпоста, патогенные микроорганизмы не обнаружены, тогда как контрольные образцы полученные без вермикомпоста содержали *E. coli* и *Proteus vulgaris*. Это подтверждает, что органический субстрат, прошедший стадию биоконверсии, оказывает антисептическое действие и способствует снижению микробного загрязнения.

Также, за период деятельности проведены серии образовательных и демонстрационных мероприятий по технологии производства и применения экологически безопасного удобрения среди дехканских хозяйств и представителей местных исполнительных органов государственной власти. Были разработаны и тиражированы информационно-образовательные и методические материалы [6,7].

Заключение и выводы.

В результате реализации данной деятельности целевые дехканские хозяйства на 70% уменьшили применение минеральных удобрений для выращивания сельхозкультур. Применение вермикомпоста в целевых дехканских хозяйствах способствовало стабилизации и повышению органического вещества почвы. Внесение вермикомпоста создало благоприятные условия роста и развития сельскохозяйственных культур, тем самым были предотвращены потери питательных веществ за пределы корнеобитаемого слоя почвы. Эти показатели воочию убедили дехкан, что с помощью инновационных агробиотехнологий можно стабилизировать деградацию почвы и повысить урожайность высеваемых культур. В итоге от применения вермикомпоста, при возделывании сельхозкультур повысился урожай по сравнению с традиционными методами культивирования на 12-15%. Следовательно, при реализации полученной сельхозпродукции это стало дополнительным заработком для хозяйства.

Лабораторные анализы показали, что содержание нитратов и нитритов в исследуемых образцах овощей, полученных в результате использования вермикомпоста было в пределах нормы и не установлено превышение ПДК. Также, проведённый бактериологический анализ сельхоз продуктов (картофель, томат, огурцы) на содержание в них патогенов показал, что сельхозпродукты выращенные на основе вермикомпоста являются экологически чистыми продуктами и не содержат вредных токсических веществ.

Проведённая деятельность способствовала снижению использования химических, токсических препаратов, стойких органических загрязнителей и минеральных удобрений целевыми дехканскими хозяйствами и преследовала идею альтернативного земледелия, т.е. применение органических удобрений в замен химическим удобрениям, ядохимикатам и пестицидам. Данная инициатива позволила повысить плодородие почв, снизить уровень деградации земель целевых дехканских хозяйств и уменьшить степень загрязнения окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адаптация к изменению климата в Европе и Центральной Азии. - Всемирный Банк, Душанбе, 2009, 34 с.
2. Обзор Республики Таджикистан - «Смягчение и адаптация к изменению климата на уровне местных сообществ». - ПРООН, ГЭФ, Душанбе, 2012, 48 с.
3. Мерзлая Г.Е. Рекомендации по применению биокомпоста Биофорт. - ВНИИУА им. Прянишникова. М.: 2003.
4. Национальный План действий Республики Таджикистан по смягчению последствий изменения климата. – Душанбе: Таджикглавгидромет, 2003.-264с.
5. Изменение климата и бедность в Таджикистане. - ОКСФАМ, 2010, 28 с.
6. Хотамов М.Т., Саидмуродов Ш.Д., Якубова М.М. Методы приготовления биокомпостов и использование их в системе удобрений. - Практическое пособие на тадж. яз. Программа Малых Грантов ГЭФ – ПРООН/Таджикистан, Душанбе, 2013 г., 24 с.
7. Саидмуродов Ш.Д., Якубова М.М. Инновационные агробиотехнологии и методы утилизации отходов адаптированных к изменению климата. - Методическое пособие на тадж. яз. Академия наук Республики Таджикистан, Душанбе, 2014 г., 16 с.
8. Sharma R., Singh J., Vig A. P. Vermicomposting and Sustainable Agriculture: A Review. Journal of Environmental Management, 284 (2021): 112–118. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112118.
9. Tripathi G., Bhardwaj P. Recycling of Organic Wastes through Vermitechnology for Soil Fertility and Environmental Sustainability. - Applied Soil Ecology, 176 (2022): 104490. DOI: 10.1016/j.apsoil.2022.104490.
10. FAO. Soil Health and Organic Matter Management under Climate Change. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2023. – 65 p. ISBN 978-92-5-138376-2.